

Game of Genes é um jogo que envolve conceitos de biologia molecular e biologia sintética buscando introduzir, aumentar e fixar conhecimentos destas áreas nos alunos de forma divertida e inovadora.

Manual do Professor

Manual do Professor

Resumo

Game of Genes é um jogo que envolve conceitos de biologia molecular e biologia sintética buscando introduzir, aumentar e fixar conhecimentos destas áreas nos alunos de forma divertida e inovadora.

O jogo *Game of Genes* é um instrumento didático para trabalhar, em sala de aula, os conceitos referentes à biologia molecular e à biologia sintética. No jogo são abordados alguns temas específicos da área de biologia sintética, como: biobricks, circuitos gênicos, manipulações genéticas e as aplicações revolucionárias no cotidiano, além de microrganismos mais comumente utilizados no dia-a-dia dos laboratórios que atuam nessa área.

O aluno irá aprender sobre conceitos básicos de genética e biologia molecular através do jogo *Game of Genes*, correlacionando os conceitos com projetos interessantes realizados na área de bio-

logia sintética, tornando assim mais familiarizado com os termos da biologia molecular além de aprender sobre o potencial de aplicação dessa ciência, tudo isso de uma forma divertida e didática.

O jogo faz parte do projeto USP Olimpíadas do Conhecimento e se baseia em projetos apresentados na competição Internacional de Máquinas Geneticamente Modificadas, o iGEM. O jogo foi criado com o intuito de promover a facilitação da apreensão e consolidação do conhecimento biológico, por meio de estratégia de ensino-aprendizagem instigadora, motivadora e divertida de trabalhar o conteúdo em sala de aula.

Você Sabia?

O iGEM é uma competição Internacional de Máquinas Geneticamente Modificadas que ocorre anualmente no MIT (*Massachusetts Institute of Technology*).

O iGEM é composto por inúmeras frentes entre elas o *Human Practices* que está diretamente relacionado a extensão do saber adquirido durante o desenvolvimento do projeto. Na parte de *Human Practices*, os times criam formas diferentes e didáticas para levar o conhecimento para a comunidade e esse jogo é um exemplo prático disso.

1. Função pedagógica em sala de aula

As reflexões sobre a utilização de brinquedos na educação pode ser remetida a antiga Roma e Grécia. Platão comenta a importância de se aprender brincando (Les Lois, 1948), em oposição à utilização da violência e da opressão (Kishimoto, 1990). Com a expansão do Cristianismo, tem lugar uma educação disciplinatória, com a imposição de dogmas em repressão ao desenvolvimento do pensamento. Neste clima não há condições para a expansão dos jogos, considerados delituosos, à semelhança da prostituição e embriaguez (Kishimoto, 1990).

Com o Renascimento, tem-se lugar outras concepções pedagógicas, reabi-

litando-se os jogos e no século XVIII, com o avanço do movimento científico os jogos se diversificaram e popularizaram. A valorização crescente do jogo reflete-se nos anos 60 com o aparecimento de museus, com uma concepção mais dinâmica, onde as crianças podem tocar e manipular brinquedos (Kishimoto, 1990). No Brasil, essa valorização chega nos anos 80 com o advento das brinquedotecas, a criação de associações de brinquedotecas, a multiplicação de congressos, o aumento da produção científica sobre o tema e o interesse crescente dos empresários em aumentar seu faturamento, investindo em novos produtos (Kishimoto, 1990).

Para pensar

Cabe, principalmente, à escola abordar a Ciência de forma sistêmica, transdisciplinar e contextualizada, promovendo, conseqüentemente, uma educação que possibilite aos cidadãos a apropriação de conhecimentos com base nos quais possam tomar decisões conscientes e esclarecidas.

1.1 Mas por que utilizar jogos como recurso didático?

Morin afirma que o jogo é uma atividade lúdica, atividade esta que reúne indivíduos de diferentes idades e que pode ser visto como um elemento importante na cultura humana, como um agente integrador. Um ponto importante, levantado por Camargo (2007), é o fato de que, para que o ensino de ciências se torne significativo, é necessário que o professor investigue o que pensam os seus alunos, analise experiências e, o professor deve também, “reconhecer os alunos como construtores de suas idéias de Ciências a partir das suas atividades”. Candeias et. al. (citando Sanmartí, 2002) salienta também que o aluno precisa empreender uma diversidade de tarefas e os professores precisam reconhecer técnicas e recursos distintos para que o aprender se torne de fato efetivo.

O jogo, como atividade lúdica, contribui para o desenvolvimento do indivíduo porque permite a capacidade de

aquisição de regras, expressão do imaginário e assimilação e acomodação do conhecimento. Durante a assimilação do conhecimento o aluno incorpora diversos fatores, sejam eles eventos ou situações, em formas de pensamento que irão constituir formas mentais organizadas.

Candeias et. al. (citando Bortoloto, 2002) afirma que as atividades lúdicas, mais especificamente o jogo, podem ser compreendidas como um valioso recurso pedagógico, uma vez que apresenta a possibilidade de rompimento com as “barreiras do simples processo de transmissão-recepção de conhecimentos”.

Miranda (2002) afirma também que o uso de jogos como instrumentos didáticos pode trazer benefícios pedagógicos ligados à aprendizagem como: cognição, afeição, socialização, motivação e criatividade.

iGEM no Brasil

A primeira vez que o Brasil participou da competição foi em 2011 com o time representado pela UNICAMP-EMSE. Em 2012 o Brasil foi representado pelo time USP/UNESP na competição.

Atualmente, o nosso país é representado por equipes de São Paulo, Minas Gerais e Manaus.

Referências

Camargo, S. S.; Infante-Malaquias, M. E., Amabis, J. M. O ensino de biologia molecular em faculdades e escolas médicas de São Paulo. *Revista Brasileira de Ensino de Bioquímica e Biologia Molecular*. Nº 01/2007. São Paulo, SP- Disponível em: < <http://sbbq.hospedagemdesites.ws/revista/ojs/index.php/REB/article/view/28/26>>.

Jang, L.; Luo, Y.; Zaho, H. *Synthetic biology; putting synthesis into biology*. Disponível em: < <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3057768/>>.

Kishimoto, T. M. O brinquedo na educação: considerações históricas. *Revista O cotidiano na pré-escola*, Nº 7, São Paulo, FDE, 1990. Disponível em: http://www.crmariocovas.sp.gov.br/pdf/ideias_07_p039-045_c.pdf.

Orlando, T. C. et al. Planejamento, montagem e aplicação de modelos didáticos para abordagem de biologia celular e molecular no ensino médio por graduandos de ciências biológicas. *Revista brasileira de ensino de bioquímica e de biologia molecular*, Nº 1, Artigo A, 2009. Disponível em: <http://bioquimica.org.br/revista/ojs/index.php/REB/article/view/33/29>.

Pedrancini, V. D. et. al. Ensino e aprendizagem de biologia no ensino médio e a apropriação do saber científico e biotecnológico. *Revista eletrônica de Enseñanza*, Vol. 6, Nº 2, 299-309, 2007. Disponível em: <http://reec.uvigo.es/volumenes/volumen6/ART5_Vol6_N2.pdf>.

Miranda, S. *No fascínio do jogo, a alegria de aprender*. Disponível em: <http://seer.bce.unb.br/index.php/linhascriticas/article/viewFile/6493/5248>.

1.2 Por que utilizar atividades lúdicas em ensino de biologia molecular?

Todos os dias, vemos os avanços e a importância dos conteúdos abordados nas ciências celulares e moleculares na ciência moderna e no entendimento de processos cotidianos que estão ao nosso redor e, conseqüentemente, fazem parte do dia-a-dia do estudante. Dado o caráter microscópico e os conceitos bastante abstratos empregados nos aspectos celulares e moleculares da Biologia atual, uma abordagem ideal requer uma boa infra-estrutura de laboratório, com microscópios e aparelhagem que

possibilitem a observação e estudo desses aspectos (Orlando et al, 2009). No entanto, como esta não é a

realidade de muitas escolas brasileiras, a utilização de instrumentos de baixo custo que aproximem o aluno deste universo se tornam importantes ferramentas.

O desenvolvimento destas atividades pode propiciar discussões sobre os temas:

- Expressão de proteínas
- Ácidos nucleicos
- Biotecnologia
- Biologia sintética
- Como a ciência é feita na prática
- Eventos importantes no dia a dia laboratorial
- Organismos eucariotos e procaríotos
- Dúvidas sobre o glossário

O que é Biologia Sintética?

É o encontro da engenharia e a biologia molecular para padronizar a modificação de organismos para a criação de novas técnicas de manufatura e matérias-primas.

2. Público alvo:

Estudantes do Ensino Médio.

3. Número de Jogadores:

Quatro jogadores por kit.

4. Material componente do jogo

Este kit acompanha:

- 1 conjunto com cartas
- 1 Manual do Professor
- 1 Manual de regras
- 1 Glossário

5. Como jogar em sala de aula?

1. A turma deverá ser dividida em grupos de 4 alunos (número máximo de jogadores por kit);
2. Esclarecimento, pelo professor, das regras do jogo.

6. Quem ganha o jogo?

Vence o jogo, o aluno que conseguir cumprir a carta objetivo primeiro.

7. Desdobramentos após o “jogar” em sala de aula

Registros e atividades

Após o término do jogo, o professor poderá extrair o raciocínio que foi utilizado pelos alunos e, à partir daí, realizar um registro de conceitos, com o objetivo de saber o que foi aprendido pelos alunos durante a partida, quais foram as dúvidas levantadas e quais conceitos teóricos que precisam ser abordados em sala de aula.

O professor poderá extrair essas informações dos alunos com inúmeras questões, por exemplo:

- Vocês pensaram em alguma estratégia para resolver a carta-objetivo?
- Quais os dois grandes grupos de seres vivos que fazem parte das carta-chassis?
- Vocês sabem as características gerais que os diferenciam estes dois grupos de organismos?
- O que é o DNA para você? Como você definiria essa molécula?
- Como vocês relacionariam o DNA com as proteínas?

Após o esclarecimento das dúvidas, o professor poderá propor uma nova rodada, na qual o conhecimento adquirido com a discussão deverá ser colocado em prática.

